

TABIY O'ZANLI KANALLARNI LOYIHALASHNI GIDRAVLIK HISOBLASH USULLARI

Sh. Komilov¹, Z.Ibragimova²

¹ **Gidroproekt AJ, Loyiha bosh muhandisi**

² **“Toshkent Irrigatsiya va Qishloq Xo'jaligini Mexanizatsiyalash
Muhandislari Instituti” Milliy Tadqiqot Universiteti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7183960>

Annotasiya. Ushbu maqolada tabiiy o'zanli kanallarni loyihalashda qanday shartlar bajarilish haqida fikrlar yuritilgan. Asosan turli xil usullarni tahlil qilish natijasida O'zbekiston hududida olib borilgan tadqiqotlar natijasida olingan loyqa bosmaslik tezligi va loyqa uzatish qobiliyati formulalari taklif etildi.

Kirish. Jahonda kanallarni loyihalash bo'yicha bir qancha olimlar tomonidan ko'plab usullar ishlab chiqilgan. Gidravlik mustahkam kanallarni loyihalash bo'yicha usullardan biri rejim usuli Kennedy tomonidan taqdim qilingan bo'lib, bu usulning chegaraviy holatlari sifatida Chang tomonidan minimal oqim quvvati, Brebner va Wilson, Yang kabi olimlar tomonidan minimum energiya dissipatsiyasi, White va boshqalar tomonidan maksimum cho'kindi uzatish qobiliyati taklif qilingan [1,2,4,5].

Vaqt bo'yicha oqimdagi loyqa miqdori va suv sarfi kam o'zgaradigan holatlar uchun White, Better va Paris, Chang kabi olimlar tomonidan ratsional usuli ishlab chiqilgan. Shields, Lane kabi olimlar tomonidan taklif qilingan urinma kuchning kritik qiymatlarini aniqlash usuli ma'lum bir darajada kanaldagi ruxsat etilgan tezliklarni aniqlash usuli uchun asos bo'lib xizmat qiladi [2,3,5].

Metod va materiallar tahlili. Rejim usuli [1,2] dinamik mustahkamlikka erishgan kanallar va daryolarni kuzatish asosida ishlab chiqilgan empirik formulalar to'plamini taqdim qiladi.

Allyuvial kanal dinamik mustahkam deyilishi uchun ma'lum bir uzoq muddat davomida uning chuqurligi, kengligi va nishabligi muvozanat holatida barqarorlashishi lozim. Bunda mavsumiy loyqa bosishi yoki yuvilishi kuzatilishi mumkin ammo umumiy kanal o'lchamlari bir suv yili mobaynida o'zgarishsiz qoladi. Buning uchun kanalga kirib kelayotgan loyqa miqdori va o'rtacha cho'kindi uzatish qobiliyati mos kelishi lozim, ya'ni yuqori miqdordagi loyqa kirim bo'ladigan davrdagi bosgan loyqa miqdori eroziya davridagi yuvilgan loyqa miqdori bilan teng bo'lishi zarur.

Rejim usuli formulalari kanalning bir lahzadagi o'zgaruvchan holatini emas, balki avvalgi va hozirgi kuzatishlar va tajribalar asosida uzoq muddatli o'rtacha holatini aniqlashni taklif qiladi va dinamik mustahkamlikka erishish uchun loyqa uzatadigan allyuvial kanallarning tabiiy tendensiyasini ifodalashga harakat qiladi [6].

Rejim usulining kamchiliklaridan biri ushbu usulda oqim sarfi ho'llangan perimetrni aniqlash uchun yagona faktor hisoblanadi, aslida esa qirg'oqlari mustahkam bo'lmagan kanallar huddi shu sarfdagi mustahkam qirg'oqli kanallardan kengroq bo'ladi. Rejim usuli XIX asr oxirida Hindistonda Kennedy tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, Lindley, Lacey, Blench va Simons va Albertson

lar tomonidan rivojlantirildi [1,2,3,5,7,8].

Keng qo'llaniladigan rejim usullaridan biri Lacey tomonidan 1930 yilda taqdim qilingan formulalar to'plami bo'lib, formulalar Hindistondagi uchta irrigatsiya tizimidan olingan ma'lumotlarga asoslangan. Bu formulalar suv sarfi va o'zan materialiga qarab kanal ko'ndalang kesimi va nishabligini aniqlashga mo'ljallangan hamda koeffitsiyentlarda kichik o'zgarishlar va loyqa bosish ko'rsatkichining qayta sharhi bilan hozirgacha qo'llanilib kelinmoqda.

Lacey tomonidan taklif qilingan formulalar quyidagicha [1,3,5,7]:

$$f = \sqrt{2520d} \quad (1.1)$$

$$P = 4.836Q^{0.5} \quad (1.2)$$

$$g = 0.6459(fR)^{0.5} \quad (1.3)$$

$$i = 0.000315 \frac{f^{5/3}}{Q^{1/6}} \quad (1.4)$$

Bunda: f – d o'lchamli cho'kindi uchun Laceyning loyqa bosish ko'rsatkichi;

d – cho'kindi o'lchami, m ; Q – suv sarfi, m^3/c ; R – gidravlik radius, m ;

g – o'rtacha tezlik, m/c ; i – kanal tubi nishabligi.

Lacey ga ko'ra ushbu formulalarni oqim va cho'kindi xossalari quyidagicha bo'lganda qo'llash mumkin:

- Suv sarfi 0,15 dan 150 m^3/c gacha;
- O'zan grundi bog'lanmagan;
- O'zan shakli rifellar;
- O'zan grundi o'lchami 0.15 mm dan 0.40 mm gacha;
- Tub cho'kindilar miqdori nisbatan kichik.

Yig'ilgan ma'lumotlardan besh turdagi kanallar ajratib olinib, kanallarni loyihalash uchun har bir turga alohida koeffitsiyentlar 1-jadvaldagi kabi berilgan. 1-jadval

Har xil kanal turlari uchun Simons va Albertson formulalari uchun koeffitsiyentlar qiymatlari

Kanal turi		Koeffitsiyentlar					
		K_1	K_2	K_3	K_4	K_1	n
1	Tubi va qirg'oqlari qum	6,34	0,4-0,6	9,33	0,3 3	2,6	0,33
2	Tubi qum va qirg'oqlari bog'langan grunt	4,71	0,48	10,8 0	0,5 3	2,2 5	0,33
3	Tubi va qirg'oqlari bog'langan grunt	4,0- 4,7	0,41- 0,56	-	0,8 8	2,2 5	-
4	Yirik bog'lanmagan grunt	3,2-	0,25	4,80	-	0,9	0,29

		3,5				4	
5	Tubi qum, bog'langan gruntli qirg'oq va yuqori miqdordagi cho'kindi sarfi	3,08	0,37	9,70	-	-	0,29

Rejim nazariyasi usullari sug'orma dehqonchilik rivojlangan ko'pgina joylarda ishlatilayotganiga qaramasdan, uning boshqa joylarga keng tarqalmayotganining o'zi rejim usullari tomonidan barcha fizik parametrlar ham ushbu formulalarga bog'lanmaganini bildiradi.

Urinma kuch usuli. Urinma kuch nazariyasi usuli chegaraviy urinma zo'riqish va cho'kindi sarfi o'rtasidagi bog'liqlikka asoslangan. Ushbu usul kanal yon devorlari va tubidagi grunt materialida hech qanday harakat bo'lmaydigan kanalning statik barqarorligi konsepsiyasidan foydalaniladi. Berilgan sarf uchun kanal o'lchamlari va tub nishabligi oqimning tezligi ruxsat etilgan tezlikdan oshmasligi yoki o'zan grundi urinma zo'riqish ruxsat etilgan urinma zo'riqishdan oshmasligi hisobga olinib qabul qilinadi. Ushbu qiymatlar kanal tubi va qirg'oqlari uchun kritik qiymatlar bilan taqqoslanadi. Jahonda urinma kuch nazariyasi asosida ikkita usul foydalanilib kelinmoqda [2,4,6]:

- kritik urinma zo'riqish.
- ruxsat etilgan tezliklar usuli;

Urinma kuch kanal tubidagi urinma zo'riqishga bog'liq va uni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\tau = c\rho gy_0 \quad (1.5)$$

bunda

τ – bir birlik ho'llangan maydonga to'g'ri keladigan urinma kuch, H/m^2 ;

c – tuzatish koeffitsiyenti bo'lib, B/y nisbatga bog'liq:

$1 < B/y < 4$ holat uchun $c = 0.77e^{0.065(B/y)}$; $B/y \geq 4$ holat uchun $c = 1$;

$\rho = 1000 \text{ kg}/m^3$ – suv zichligi; y_0 – kanal tubi nishabligi; y – oqim chuqurligi, m ; g – erkin tushish tezlanish, m ;

Urinma kuch tushunchasi dastlab 1955 yilda AQSH melioratsiya byurosi tomonidan Lane boshchiligida olib borilgan ishlar natijasida taqdim qilingan [2,3].

Tor va trapetsiya shaklidagi kanallarda urinma zo'riqishning kanal o'zani bo'yicha taqsimoti bir xil emas. Lanening tajribalar natijasida aniqlashicha, kanal tubi uchun ham va yon devorlari uchun ham tuzatish koeffitsiyenti kanalning nisbiy kengligi B/y ga va yon devor qiyaligi m ga bog'liq [2,3,4,7]. Katta hajmdagi dala tajriba ma'lumotlariga asoslanib, Lane 1955 yilda kritik urinma kuch diagrammasini tuzdi. Ushbu diagrammada kritik kuch qiymatining har xil miqdorda cho'kindi konsentratsiyali suvlarni o'tkazadigan kanallar uchun tub grundi zarralarining o'rtacha yirikligiga bog'liqligi ifodalangan (1-rasm).

Kanal yon devorlari uchun

Kanal tubi uchun

1-rasm. Kanaldagi maksimal urinma zo'riqish, Lane 1953 yil.

Ushbu diagrammalar Manning yoki Shezining barqaror oqim formulalari bilan birgalikda gidravlik mustahkam kanalni loyihalashda foydalanilishi mumkin. Ruxsat etilgan tezliklar usuli. Respublikamizda amal qilayotgan ushbu usul bo'yicha kanallarni loyihalashda kanaldagi o'rtacha tezlik quyidagicha bo'lishi kerak:

$$g_l < g < g_{yu} \quad (1.6)$$

Bunda: g_l – ruxsat etilgan loyqa bosmasdigan minimal tezlik, m/c ;

g_{yu} – ruxsat etilgan kanal o'zani yuvilmaydigan maksimal tezlik, m/c .

Loyihalash quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

1. Kanal asosini tashkil qiluvchi grunt va kanalning sarfiga mos keluvchi g'adir-budurlik koeffitsiyenti n va qiyalik koeffitsiyentini m qurilish meyorlari va qoidalari QM va Q - 2.06.03.97 asosida aniqlanadi.
2. Kanal tubining kengligini S.A.Girshkan formulasi yordamida aniqlanadi:

$$b_G = AQ^x \quad (1.7)$$

Agar $Q < 1,5 m^3/c$ bo'lsa, $A=1,4$; $x=0,85$;

Agar $Q = 1,5 \div 50 m^3/c$ bo'lsa, $A=1,5$; $x=2/3$;

Agar $Q > 50 m^3/c$ bo'lsa, $A=1,3$; $x=2/3$;

Aniqlangan kanal tubining kengligi b_G qiymatini eng yaqin bo'lgan b_{st} standart qiymatigacha yaxlitlanadi.

3. QM va Q dan kanal gruntiga mos keluvchi oqim chuqurligining bir necha

qiymatlari uchun ($h=0,5; 1,0; 3,0; 5,0 \text{ m}$) ruxsat etiladigan yuvilmaydigan maksimal oqim tezliklarining qiymatlarini \mathcal{G}_{yu} yozib olinadi.

4. Suvning o'rtacha tezliklari QM va Q - da berilgan har bir suv chuqurliklari uchun ($h=0,5; 1,0; 3,0; 5,0 \text{ m}$) quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$\mathcal{G} = \frac{Q}{\omega} \quad (1.8)$$

5. QM va Q bo'yicha olingan suv tezliklari $\mathcal{G}_{yu} = f(h)$ va (1.8) formula yordamida hisoblangan suvning o'rtacha tezligining suv chuqurligiga bog'liqlik $\mathcal{G}_{mk} = \varphi(h)$ grafiklari quriladi. Ikkala grafikning kesishish nuqtasiga mos keluvchi tezlik \mathcal{G} kanalda yuvilmaydigan suv tezligi aniqlanadi (2-rasm).

2- rasm. Kanalda yuvilmaydigan tezlikni aniqlash grafigi.

6. Grafikdan olingan suv tezligi \mathcal{G} va suvning chuqurligi h asosida kanal tubining nishabligi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$i = \frac{\mathcal{G}^2}{C^2 R} \quad (1.9)$$

7. Kanaldagi oqimning cho'kindi uzatish qobiliyati tekshiriladi. Cho'kindi uzatish qobiliyati deb oqimning ma'lum loyqalik miqdorini cho'ktirmasdan olib yurish imkoniyatiga aytiladi. Cho'kindi uzatish qobiliyatini QM va Q bo'yicha quyidagicha aniqlanadi [1,3,6]:

- gidravlik yiriklik $2 < W < 8 \text{ mm/c}$ bo'lganda

$$S = 700 \left(\frac{\mathcal{G}}{W} \right)^{3/2} \sqrt{Ri} \quad (1.10)$$

- gidravlik yiriklik $0.4 < W < 2 \text{ mm/c}$ bo'lganda

$$S = 350g \sqrt{\frac{Ri g}{W}} \quad (1.11)$$

Bunda: S – oqimning cho'kindi uzatish qobiliyati, z/m^3 ; W – o'rtacha diametrdagi zarraning gidravlik kattaligi (QM va Q dan olinadi), mm/c ;

8. Oqimdagi cho'kindilarni har xil o'lchamlarga ega ekanligini hisobga olib, A.M.Arifjanov tomonidan oqimning loyqa uzatish qobiliyatini hisoblash uchun quyidagi formula taklif qilingan [6]:

$$S = \alpha \frac{g^3}{g \cdot R \cdot \bar{W}} \quad (1.12)$$

bu erda:

$$\alpha = \left(\frac{d_0}{d_1} \right)^3 \quad \text{yoki} \quad \alpha = \sqrt[4]{\frac{W_0}{\bar{W}}}; \quad W_0 = 0,069 mm/c$$

d_1 - cho'kindi diametri, (mm); d_0 - «optimal» diametr, ya'ni, tezligi oqim tezligiga teng bo'lgan cho'kindi zarrachalari diametri, (mm).

9. Ruxsat etilgan loyqa bosmaydigan minimal tezlik QM va Q bo'yicha quyidagi ikkita formulaning biri bilan aniqlanadi:

$$g_l = 0.3R^{0.25} \quad (1.13)$$

$$g_l = AQ^{0.2} \quad (1.14)$$

Bunda: A – empirik koeffitsiyent; $W < 1,5 mm/c$ bo'lganda $A = 0,33$; $W = 1,5 \div 3,5 mm/c$ bo'lganda $A = 0,44$; $W > 3,5 mm/c$ bo'lganda $A = 0,55$.

10. O'zbekiston sharoiti bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan A.Arifjanov formulasi asosida loyqa bosish tezligini aniqlash mumkin:

$$\alpha_0 = \sqrt[4]{\frac{\bar{W}}{W_0}}$$

$$g_l = \alpha_0 \sqrt[3]{\rho g R \bar{W}};$$

Xulosa. Irrigatsiya tarmog'idayuvilish bo'lmasligi uchun dinamik tezlik kanal uzunligi bo'yicha kamaymasligi yoki o'zgarmasligi kerak. Tabiiy o'zanli kanallardagi suv oqimining tezligi juda kichik bo'lsa, kanalni loyqa bosish xavfi paydo bo'ladi. Shu sababli kanalni loyqa bosish mumkin bo'lgan chegaraviy tezlikni aniqlab, kanaldagi suv oqimining o'rtacha tezligi bilan solishtirish zarur. Shuni alohida qayd etish kerakki, O'zbekiston sharoitida foydalanilayotgan va loyihalashtirilayotgan kanallar uchun loyqa bosish tezligini aniqlash katta amaliy ahamiyatga ega. Chunki O'zbekistondagi kanallar asosan Amudaryo va Sirdaryolardan suv oladilar. Amudaryo va Sirdaryo daryolarda juda ko'p miqdorda cho'kindilar oqadi. Shuning uchun birinchi navbatda kanallardagi loyqa bosish tezligi oqimning loyqa uzatish qobiliyatiga bog'liq ravishda hisoblash lozim bo'ladi. Shu sababli o'zimizni hududimizda olib borilgan tadqiqot natijalar asosida

keltirib chiqarilgan formula va tenglamalardan foydalanib loyihalash ishlarini olib borish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ankum I.P., Design of open channels and hydraulic structures, Course CT3410, 2002, 258 pages
2. H.Depeweg, K.P. Paudel and N.Méndez V, Sediment Transport in Irrigation Canals:A New Approach, UNESCO-IHE lecture note series, 2015, 309 pages
3. HEC-RAS, “User Manual,” US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center, Davis Version 4.0, 2008, 539 pages.
4. L.C. van Rijn , “Simple general formulae for sand transport in rivers, estuaries and coastal waters” (www.leovanrijn-sediment.com), 20 pages.
5. Yalin, M.S., da Silva, A.M.F. “Fluvial processes” 2-nd edition, IAHR Monograph, 2017: Taylor&Francis Group, London, UK .
6. A.M. Arifjanov, Q.T. Raximov, A.K. Xodjiyev, Gidravlika, O’quv qo’llanma. – T.: TIMI. 2015: - 383 bet.
7. Д.В.Штеренлихт, Гидравлика: Учебник для ВУЗов. – М.: Энергоатомиздат, 1984, 640 стр.
8. B.S.Pani, Sediment transport and river engineering. Textbook. Hohai University, 2019, 106 pages.